

O'ZBEK ADABIYOTI VA UNING JAHON ADABIYOTIGA TA'SIRI

Ubaydullayeva Dilfuza Baxtiyorovna.

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani
49-maktab ona tili va adabiyoti o'qituvchisi

Tel nomer: +998906778890

ubaydullayevadilfuza909@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ozbek adabiyotining jahon adabiyotiga korsatgan ta'siri, uning tarixiy ildizlari, oziga xosligi va xalqaro adabiy jarayonlardagi orni haqida soz yuritiladi. Shuningdek, ozbek adiblari asarlarining jahon kitobxonlariga yetib borishida tarjima va madaniy aloqalarning roli yoritilgan.

Kalit sozlar: ozbek adabiyoti, jahon adabiyoti, ta'sir, tarjima, madaniyat, xalqaro aloqalar.

Annotation: This article discusses the influence of Uzbek literature on world literature, its historical roots, uniqueness, and its role in the international literary process. The paper also highlights the importance of translation and cultural connections in bringing Uzbek writers to the global readership.

Keywords: Uzbek literature, world literature, influence, translation, culture, international relations.

Ozbek adabiyoti Sharq adabiy merosining ajralmas qismi sifatida ming yillar davomida rivojlanib kelgan. U ozining falsafiy teranligi, badiiy gozalligi va insoniy qadriyatlarni ulug'lash bilan ajralib turadi. Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Ogahiy, Furqat, Cholpon, Abdulla Qodiriy, Abdulla Oripov kabi buyuk adiblar oz asarlari orqali nafaqat milliy, balki jahon adabiyoti rivojiga ham salmoqli hissa qoshganlar. Alisher Navoiy oz davrida turkiy tildagi adabiyotning nufuzini oshirgan, uning «Xamsa»sining yaratilishi Sharq adabiyotida ozbek tilining badiiy imkoniyatlarini namoyon etgan yirik hodisa bolgan. Navoiy asarlari ko'plab tillarga tarjima qilingan va jahon adabiyotshunoslari tomonidan organilgan. Uning insonparvarlik g'oyalari bugungi kunda ham oz ahamiyatini yoqotmagan.

Manbashunoslik — tarix, adabiyot, til, madaniyat, falsafa va boshqa sohalarga oid manbalarni organadigan fan. Uning asosiy maqsadi — manbani topish, tahlil qilish, ishonchliligini aniqlash va

Ozbekistonda manbashunoslik qadimdan shakllangan. Quyidagi olimlar bu sohada katta hissa qoshishdi.

Abu Rayhon Beruniy – tarixiy va ilmiy manbalarni chuqur tahlil qilgan. Abu Nasr Forobiy – qadimgi yunon manbalarini sharhlagan. Abulg‘ozi Bahodirxon – “Shajarayi turk”, “Shajarayi tarokima” asarlari manbashunoslik uchun muhim.

Ahmad Donish, Fitrat, Saidqul Ayni, Alixontora Sog‘uniy – XIX–XX asr ozbek manbashunosligining asoschilari.

XX asrda Cholpon va Abdulla Qodiriy ijodi orqali ozbek adabiyotida realizmning yangi bosqichi shakllandi. Ularning asarlarida inson erkinligi, milliy uyg‘onish va mustaqillik g‘oyalari ilgari surildi. Masalan, Cholponning “Kecha va kunduz” romani oz davrining ijtimoiy-siyosiy muammolarini chuqur ochib bergan, bu jihatdan u jahon adabiyotidagi modernistik oqimlarga hamohang asar hisoblanadi. Mustaqillik davrida ozbek adabiyoti yangi bosqichga kotarildi. Yangi avlod yozuvchilari – Erkin A‘zam, Xurshid Davron, Omon Muxtor, Isajon Sulton singari adiblar milliy qadriyatlar va zamonaviy tafakkurni uyg‘unlashtirishga intildilar. Ularning asarlari xalqaro miqyosda ham e‘tirof etilib, turli tillarga tarjima qilinmoqda. O‘zbek adabiyoti oz ildizlarini qadimiy turkiy yozma yodgorliklardan, xususan “Orxon-Enasoy bitiklari”, “Og‘uznoma”, “Qutadg‘u bilig‘”, “Devonu lug‘otit turk”, “Hibat ul-haqoyiq” kabi asarlardan oladi. Ushbu manbalar oz davrining madaniy, siyosiy va ijtimoiy hayotini yoritibgina qolmay, butun turkiy xalqlar adabiy tafakkurining shakllanishiga asos bolgan. XI–XIV asrlarda yashagan Ahmad Yassaviy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshg‘ariy kabi allomalar oz asarlari orqali ma‘naviyat, axloq va adolat g‘oyalarini keng targ‘ib qilganlar.

Alisher Navoiy oz ijodi bilan nafaqat ozbek adabiyotini, balki butun turkiy xalqlar adabiyotini yangi bosqichga kotardi. Uning “Xamsa” dostonlari jahonning ko‘plab tillariga tarjima qilingan. Navoiy insonparvarlik, mehr-oqibat, adolat, ma‘rifat kabi umuminsoniy qadriyatlarni ulug‘lagan. Shu bois u turkiy xalqlarning “gumanist shoiri” sifatida e‘tirof etiladi. Jahon olimlari, xususan rus, turk, eron, fransuz va ingliz sharqshunoslari Navoiy asarlarini tadqiq qilgan va ularning badiiy qiymatini yuqori baholagan. XX asr ozbek adabiyoti uchun yangilanish, ma‘naviy uyg‘onish davri boldi. Bu davrda Cholpon, Qodiriy, Fitrat, Oybek, G‘afur G‘ulom, Hamid Olimjon singari yozuvchilar va shoirlar oz asarlari bilan ozbek xalqining mustaqillik, milliy ozlik va erkinlik g‘oyalarini ilgari surdilar.

Cholponning “Kecha va kunduz” romani, Qodiriyning “Otkan kunlar” asari ozbek realizmining yuksak namunasi bolib, ular jahon adabiyotidagi modernizm va realizm oqimlari bilan hamohangdir.

Ozbek adabiyotining jahon miqyosidagi tanilishi, avvalo, tarjima adabiyoti orqali amalga oshdi. Masalan; Navoiy asarlari ingliz, rus, fransuz, arab, fors va turk tillariga

tarjima qilingan. Cholpon va Qodiriy asarlari rus va ingliz tillarida chop etilgan; Tarjimalar nafaqat ozbek adabiyotining jahon sahnasiga chiqishiga xizmat qilmoqda, balki madaniyatlararo muloqotni ham kuchaytirmoqda.

Bugungi kunda ozbek adabiyoti yangi yonalishlar bilan boyib bormoqda. Isajon Sulton, Xurshid Davron, Erkin A'zam, Ulug'bek Hamdam, Nodira Afoqova singari yozuvchilar oz asarlarida milliylik va zamonaviylik uyg'unligini aks ettirmoqdalar.

Ularning asarlari xalqaro festivallar, adabiy anjumanlarda taqdim etilib, turli mukofotlarga sazovor bolmoqda. Tarjima adabiyotining roli bu jarayonda beqiyosdir. Ozbek adiblari asarlari ingliz, rus, fransuz, arab, turk va boshqa tillarga tarjima qilinishi orqali ozbek madaniyatining jahon maydonidagi orni mustahkamlanmoqda. Shuningdek, jahon adabiyotining durdona asarlari ham ozbek tiliga ogirilmoqda. Bu ikki tomonlama madaniy almashinuv xalqaro adabiy aloqalarni yanada boyitmoqda.

Xulosa qilib aytganda, ozbek adabiyoti jahon adabiyoti taraqqiyotida oziga xos orin egallaydi. U ozining chuqur falsafiy mazmuni, insonparvarlik ruhiyati va badiiy uslubi bilan nafaqat milliy, balki umumjahon qadriyatlarini boyitadi. Shu boisdan, ozbek adabiyotini keng targ'ib qilish, uning durdonalarini boshqa tillarga tarjima etish dolzarb masala bolib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Xamsa. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2011.
2. Cholpon. Kecha va kunduz. Toshkent: Yozuvchi, 1991.
3. Abdulla Qodiriy. Otkan kunlar. Toshkent: Ozbekiston, 2009.
4. Oripov A. Saylanma. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2014.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.